

La Pantera Rosa en: construcción y degradación de los arrecifes

Sergio D. Guendulain-García
Lorenzo Álvarez-Filip
Esmeralda Pérez-Cervantes

Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Puerto Morelos, Quintana Roo

Palabras clave

acreción arrecifal, bioerosión, carbonatos, corales, interacciones bióticas, simbiosis

Gusanos poliquetos en una colonia de coral; al crecer, estos gusanos “cavan” galerías dentro de los esqueletos de los corales erosionándolos desde el interior. Fotografía: Sergio Guendulain

Resumen

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de nuestro planeta. Estos se forman a partir del crecimiento de los corales, los cuales poseen la capacidad de generar esqueletos de carbonato de calcio. El depósito de este carbonato de calcio a lo largo de cientos y miles de años forma enormes estructuras a manera de montañas, las cuales pueden observarse incluso desde el espacio. Sin embargo, la estabilidad de estas estructuras depende del balance entre diferentes procesos de construcción y degradación. En este trabajo, explicamos este delicado balance, así como la delicada situación actual de los corales y la inclinación hacia los procesos de degradación arrecifal.

Introducción

La Pantera Rosa es una de las series animadas más populares de todos los tiempos. Su estilo visual e icónico ha trascendido generaciones. En cada episodio, la Pantera Rosa enfrenta constantemente a un personaje con forma de huevo antropomorfizado (de ahora en adelante “Huevo Man”) en situaciones cotidianas y cómicas saboteando cualquier intento de existir. Como no recordar aquel capítulo (“El rosa es rosa”) donde ambos personajes se enfrentan en una lucha de colores; Huevo Man pinta una pared de color azul, color que le resulta sumamente desagradable a la Pantera Rosa, por lo que ella comienza a cubrirlo de rosa. Ambos pintan tan rápido como pueden para cubrir el color del contrario, hasta llegar a una

columna cilíndrica. Mientras giran pintando alrededor de la columna frenéticamente, los espectadores, en medio de risas, podemos ver como la columna alterna del rosa al azul cada vez con más velocidad, hasta que la columna termina de ambos colores a manera de bastón de caramelo típico de navidad.

Esta guerra de colores resulta ser una excelente analogía para explicar la presencia, el crecimiento y la degradación arrecifal, mediante el balance de dos procesos: aquellos que construyen (como la pantera pintando la columna cilíndrica de rosa) y los que degradan (pintando de azul) (Perry y Álvarez-Filip 2019).

Los corales son los arquitectos del mar, los rosas

Los arrecifes de coral son formaciones naturales de los mares tropicales que surgen gracias a la acumulación gradual de carbonato de calcio. Este mineral es secretado por ciertos organismos **calcificadores**, como moluscos, caracoles, bivalvos y algas. Sin embargo, los calcificadores, por excelencia, son los corales por la cantidad de carbonato de calcio que producen para formar su esqueleto.

Estos organismos se denominan coloniales porque están formados por pólipos, pequeños individuos de simetría radial, con cuerpos blandos de pocos centímetros, provistos de tentáculos. Los pólipos se encuentran unidos entre sí, a pesar de poseer la capacidad de vivir de manera independiente (en condiciones adecuadas), trabajan y funcionan para el bien común de la colonia. Estos pólipos mantienen una asociación con pequeñas algas (microalgas) formadas por una sola célula que viven dentro de su tejido (capa de células). Las microalgas transforman la energía lumínica del sol, por medio de la fotosíntesis, en energía que es transmitida al coral. Esta energía permite a los corales crecer y mantener elevadas tasas de producción de carbonato de calcio. Con el paso del tiempo, estas colonias pueden llegar a crecer tanto que alcanzan la superficie del mar y en conjunto el arrecife se extiende cubriendo grandes áreas (Figura 1).

Al crecer cada especie de coral adopta formas particulares. Así podemos reconocer formas esféricas relativamente simples, hasta otras más complicadas como las ramificadas. En conjunto, estas morfologías le proveen al arrecife un carácter heterogéneo, generando un sinnúmero de refugios para otras especies marinas. Sin embargo, la importancia de los arrecifes, no se limita a generar refugio para los organismos asociados. La estructura arrecifal misma, por ejemplo, funciona como una barrera ante tormentas y huracanes.

Los principales bioerosionadores, los azules

En los arrecifes también habitan organismos que contribuyen con la erosión de su estructura, llamados **bioerosionadores**. Por una parte, tenemos organismos herbívoros, como algunos

peces y erizos de mar que, debido a sus mecanismos de alimentación, raspan de forma pequeña pero constante la matriz de carbonato de calcio de los arrecifes (Figura 2 A-C).

En el lecho marino arrecifal, la lucha por el terreno es constante y una de las interacciones más importantes entre los organismos llamados bentónicos (aquellos que viven asociados al fondo). En este sentido, las macroalgas constituyen al grupo de los principales competidores por terreno arrecifal con los corales, por lo que los organismos herbívoros también cumplen un papel fundamental para mantener a raya a las macroalgas.

Los erizos de mar son organismos pertenecientes al phylum Echinodermata, que agrupa a una variedad interesante de organismos como las estrellas y los pepinos de mar, entre otros invertebrados marinos. Los erizos poseen una estructura interna llamada “linterna de Aristóteles”, una estructura que se compone de cinco filosos dientes unidos por una estructura esquelética y muscular retráctil que emplean para alimentarse. Los afilados dientes arrancan algas que se encuentran adheridas al fondo calcáreo de los arrecifes, removiendo a su paso, pequeñas cantidades de carbonato de calcio. Esta actividad puede llegar a ser tan intensa que se crean verdaderos túneles y galerías en los esqueletos de los corales.

Figura 1. Estructura arrecifal en la localidad de Miches en la República Dominicana. Fotografía: FUNDEMAR

Figura 2. Principales organismos bioerosionadores. A-B) Erizos de mar sobre sustrato arrecifal. B) Pez loro comiendo algas. D-F) Diferentes tipos de esponjas bioerosionadoras señaladas con flechas de color blanco. G-H) Conjunto de gusanos poliquetos dentro de una colonia de coral. I) Imagen obtenida por medio de tomografía de una colonia de coral, en azul se aprecia los espacios generados por la erosión de organismos. Fotografías: Sergio Guendulain (A-H). Francisco Medellín Maldonado (I)

Otro grupo de organismos clave para el ecosistema arrecifal, son los peces loro (Molina-Hernández y Álvarez-Filip 2024). Estos peces de la familia Scaridae se caracterizan por desarrollar dientes agrupados formando dos paquetes muy compactos como un pico. Esta estructura ósea es empleada para arrancar macroalgas fijas al sustrato y así alimentarse, removiendo cantidades considerables de carbonato de calcio. Por lo que, al igual que los erizos, estos peces poseen un carácter bioerosionador (Molina-Hernández y Álvarez-Filip 2024).

En esta compleja red de interacciones, también participan organismos que usan el esqueleto producido por los corales como sustrato para “anclarse” y tener un lugar donde vivir (Figura 2 D-I). Tal es el caso de las esponjas del género *Cliona* que poseen la capacidad de secretar ácidos y enzimas que disuelven el carbonato de calcio (Pomponi 1980). Estas esponjas, se adentran en el

esqueleto de corales y lo “devoran por dentro”, llegando a matar colonias de coral enteras y eventualmente disolviendo todo el esqueleto. También se encuentran organismos como gusanos poliquetos y moluscos bivalvos, quienes se “anclan e insertan” en el esqueleto de los corales, y a medida que lo cercenan, remueven porciones de carbonato de calcio (Medellín-Maldonado *et al.* 2023). Estos organismos, en conjunto, excavan de manera lenta pero constante túneles y galerías en las estructuras calcáreas, lo que genera formaciones porosas que se vuelven más vulnerables al desgaste mecánico provocado por el movimiento del agua. Con el tiempo, este proceso debilita y aplana progresivamente la estructura arrecifal.

El delicado balance

Entonces, ¿qué tan malos son los organismos bioerosionadores? La respuesta no resulta nada trivial. “Toda acción corresponde una reacción”, en el sentido más análogo a la tan manoseada segunda Ley de Newton, sugiere que cualquier cambio –como la erradicación de una especie, el incremento o decremento en el número de organismos de otra, o la llegada de especies invasoras– desencadena una serie de efectos sobre otros organismos en el arrecife. Muchas de las repercusiones de estos cambios, incluso, no las conocemos en su totalidad. Por ejemplo, en el Caribe en la década de los 1980s ocurrió una de las mayores mortandades de erizos de la especie *Diadema antillarum*, donde 99 de cada cien erizos murieron (Carpenter 1990), lo que ocasionó el aumento de macroalgas en todo el mar Caribe. Este evento, puso de manifiesto el importante rol de los erizos para consumir las algas dejando sustrato libre y reduciendo la competencia con corales, así como el delicado balance de procesos (alimentación, competencia, depredación) que existe en el arrecife.

Esponjas, erizos, peces y otros organismos con capacidad de bioerosionar han coexistido a lo largo de mucho tiempo con los corales. La permanencia de los arrecifes hasta nuestros días había consistido en la eficiencia de los corales; es decir, promover que las fuerzas constructoras (Pantera Rosa) fueran mayores que las de erosión (Huevo Man). Sin embargo, en los últimos años, se ha documentado una continua y acelerada pérdida de corales, debido a diversas amenazas provocadas por actividades humanas. Estas amenazas pueden ocurrir tanto a escalas globales como el calentamiento global, como a escala local tales como el desarrollo costero mal planeado, la contaminación de los mares y la sobrepesca. De forma sinérgica, el surgimiento de enfermedades infecciosas que atacan el tejido coralino y provocan necrosis, ha contribuido al aumento de la tasa de mortalidad de la mayoría de los corales en los arrecifes del mundo.

La disminución del número y diversidad de especies de corales ha provocado que las “fuerzas” que construyen sean cada vez menores y las “fuerzas” que degradan mayores (Figura 3). Lamentablemente en el sistema arrecifal no es tan simple señalar a los personajes buenos y

malos como las series animadas; por ejemplo, en la sabana africana, ¿el león es malo por comerse a la cebra? En circunstancias “normales”, todos los personajes que cohabitan en un arrecife lo hacen mediante un continuo intercambio de materia y energía a través de sus relaciones alimenticias; unos la producen, otros la consumen y otros consumen a los que consumen.

Figura 3. Representación de escenarios de creación (rosa) y erosión arrecifal (azul). En un escenario dominado por calcificadores (corales), los procesos de construcción sobrepasan los de erosión, resultando en crecimiento arrecifal. Si los procesos de erosión sobrepasan a la construcción, resulta en degradación arrecifal. Finalmente, si el trabajo de los calcificadores y erosionadores es similar, permanece un escenario de balance. Ilustración: Sergio Guendulain

Bajo el escenario global de degradación ambiental, muchos de los arrecifes han dejado de ser lo que eran. La aplicación de diversas estrategias de conservación y restauración para la recuperación y preservación de estos ecosistemas son cada día más frecuentes; sin embargo, sin la reducción de las presiones locales y globales, estas resultan limitadas. Huevo Man se encuentra venciendo a la Pantera Rosa y las repercusiones resultan más graves que tener una pared pintada de azul, la pérdida de arrecifes supone efectos más severos, implica la pérdida de uno de los ecosistemas más hermosos de nuestro planeta y de los servicios ecosistémicos y económicos que estos proveen.

Agradecimientos

SDGG agradece a la Estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (POSDOC).

Literatura citada:

- Carpenter RC. 1990. Mass mortality of *Diadema antillarum* - I. Long-term effects on sea urchin population-dynamics and coral reef algal communities. *Marine Biology*, 104:67–77.
- Medellín-Maldonado F *et al.* 2023. Macrobioerosion of the coral reef-building species and impact on carbonate budgets on the reefs of Huatulco, Mexico. *Hidrobiológica*, 33:179–189.
- Molina-Hernández A, Álvarez-Filip L. 2024. Incorporating parrotfish bioerosion into the herbivory paradigm of coral reef resilience. *Conservation Letters*, 17:e13058.
- Perry CT, Alvarez-Filip L. 2019. Changing geo-ecological functions of coral reefs in the Anthropocene. *Functional Ecology*, 33:976–988.
- Pomponi SA. 1980. Cytological mechanisms of calcium carbonate excavation by boring sponges. *International Review of Cytology*, 65:301–319.

¿Quiénes escriben?

Sergio D. Guendulain-García ha realizado investigaciones relacionadas con la ecología de los arrecifes coralinos y la fisiología de los corales. Desde 2008 ha participado en proyectos de reproducción de corales y restauración de arrecifes. Estudió Biología Marina en la Universidad del Mar, la Maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM y el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM. Actualmente Realiza una estancia posdoctoral el Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación de Arrecifes, ICMYL, UNAM, en donde desarrolla investigación sobre la morfometría tridimensional de corales a escalas coloniales y poblacionales, así como en la recuperación de las funciones estructurales en sitios de restauración coralina por medio de la evaluación de la complejidad estructural, la talla, la calcificación y la dinámica poblacional de corales del Caribe empleando modelos 3D. Es asesor científico en la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) en República Dominicana.

Contacto: sergio.guendulain@gmail.com

Lorenzo Álvarez Filip es investigador en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Puerto Morelos, Quintana Roo. Estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de maestría en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y recibió el doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de East Anglia del Reino Unido. Ha servido como Secretario y Presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. Sus intereses académicos incluyen la evaluación del cambio ecológico en arrecifes coralinos y el efecto de las crecientes presiones antropogénicas. Además, sus esfuerzos se encaminan en la evaluación, diseño e implementación de estrategias de conservación marina. Actualmente colabora estrechamente con diversas instituciones de gobierno y la sociedad civil en pro de la conservación de los arrecifes de México.

Contacto: lorenzo@cmarl.unam.mx

Esmeralda Pérez Cervantes estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente cursó la Maestría en la Unidad de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (UNAM), enfocada en la biología de los simbioses de coral. Desde 2016 colabora en el Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación de Arrecifes, participando en proyectos de evaluación y monitoreo de arrecifes coralinos. Su trabajo se centra en la coordinación de campañas y actividades de campo —incluyendo buceo científico—, así como en la investigación, monitoreo e integración de bases de datos ecológicos y ambientales. Además, su principal interés es la ecología de los ecosistemas arrecifales y la conservación, además de involucrarse activamente en brigadas comunitarias de monitoreo en el Caribe mexicano.

Contacto: esmeralda@cmarl.unam.mx

